

TARIXSHUNOSLIKDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Abdurahmonov G’olibjon Marufjon o’g’li

Amonqulov Albek To’lqin o’g’li

Abbosov Abbas Valijonovich

Andjon davlat pedagogika instituti Tarix yo’nalishi 401- guruh talabarlari

Annotatsiya: Shavkat Mirziyoyev 1-fevral kuni 21 moddadan iborat “Pedagogning maqomi to’g’risida”gi qonunni imzoladi. Hujjat matni Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasiga joylandi. Qonun bilan pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari, faoliyatining asosiy kafolatlari, mehnatiga yarasha haq to’lash, rag’batlantirish va ijtimoiy himoya qilish tamoyillari belgilandi. Hujjatda pedagogning huquqlari, sha’ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro’si davlat himoyasi ostida bo’lishi qat’iy belgilab qo’yildi. Mazkur qonunga ko’ra, pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog’liq bo’lmagan ishlarga, shu jumladan, hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo’jaligi ishlariga jalb qilish taqiqlanadi.

Kalit so’zlar: Pedagog maqomi, pedagogning huquqlari, pedagogning majburiyatlari, ta’lim tizimi, o’qituvchi nufuzi, ta’lim sifati, pedagogik faoliyat, pedagogning ijtimoiy himoyasi

Аннотация: Президент Shavkat Mirziyoyev 1 февраля подписал закон «О статусе педагога», состоящий из 21 статьи. Текст документа был размещён в Национальной базе данных законодательства. Данным законом определены права и обязанности педагогов, основные гарантии их деятельности, принципы справедливой оплаты труда, стимулирования и социальной защиты. В документе особо подчёркивается, что права педагога, его честь, достоинство и деловая репутация находятся под защитой государства. Согласно этому закону, запрещается привлекать педагогов к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, включая благоустройство территорий и сельскохозяйственные работы.

Ключевые слова: статус педагога, права педагога, обязанности педагога, система образования, престиж учителя, качество образования, педагогическая деятельность, социальная защита педагога

Annotation: President Shavkat Mirziyoyev signed the Law “On the Status of Teachers,” consisting of 21 articles, on February 1. The text of the document was published in the National Legislative Database. The law defines the rights and responsibilities of teachers, the main guarantees of their professional activity, as well as the principles of fair remuneration, incentives, and social protection. The document specifically emphasizes that the rights of teachers, along with their honor, dignity, and professional reputation, are under state protection. According to this law, it is prohibited to involve teachers in work not related to their professional duties, including landscaping and agricultural work.

Key words: teacher status, teachers’ rights, teachers’ responsibilities, education system, teacher prestige, quality of education, pedagogical activity, social protection of teachers

Ushbu qonun loyihasi birinchi bor 2020-yil noyabr oyida taqdim etilgandi, biroq 2-may kundagi majlisda unda keltirilgan quyidagi takliflar yangramadi:

- pedagoglarning pensiya yoshi besh yilga qisqartirilgan holda imtiyozli pensiya olishi;
- pedagog xodimning ta’lim sohasidagi ko‘p yillik xizmatlari uchun har oylik bazaviy lavozim maoshiga ustamalar to‘lash;
- Oliy ma’lumotga ega bo‘lmagan ammo ta’lim tashkilotlarida kamida besh yil ish stajiga ega pedagog xodimni — kirish test sinovlarisiz, to‘lov-kontrakt asosida va qabul parametrlaridan tashqari OTMning pedagogika yo‘nalishiga (sirtqi, kechki va masofaviy ta’lim shakli) suhbat asosida o‘qishga qabul qilish.

O‘zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida deputatlar tomonidan “Pedagog xodimning maqomi to‘g‘risida”gi qonun loyihasi ko‘rib chiqildi.

Qonun loyihasida quyidagilar taklif etilmoqda:

- pedagogning huquqlari, sha’ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro’si davlat himoyasi ostida bo‘lishini kafolatlash maqsadida sha’ni, qadr-qimmatini himoya qilish masalasida va mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari ustidan sudga murojaat qilganida davlat bojini to‘lashdan ozod etish;

- pedagog xodimni lavozim majburiyati va kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan ishlarga, yig‘ilishlar va boshqa tadbirlarga jalb qilishni taqiqlash;

- ilk bor kasbiy faoliyat boshlayotgan shaxsga bir o‘quv yili davriga o‘qituvchi-murabbiylikni amalga oshiruvchi pedagog xodimni biriktirish;

- davlat ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlar davlat sog‘liqni saqlash muassasalarida majburiy tibbiy ko‘rikdan bepul o‘tishi;

- pedagog xodimning kasbiy faoliyati davomida yuqumli kasalliklarga qarshi bepul profilaktik emlash davlat tomonidan ta’minlanishi;

- o‘quv qurollari bilan bepul ta’minlash;

- ellik olti ish kunidan iborat yillik haq to‘lanadigan uzaytirilgan ta’til berish.

Bugungi kunda ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ichida pedagoglarning maqomini oshirishga qaratilgan qonun alohida ahamiyat kasb etadi. “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonun nafaqat o‘qituvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, balki ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi muhim hujjat sifatida talabalarning ham e’tibor markazida turadi. Talaba nigohidan qaraganda, ushbu qonun o‘qituvchining jamiyatdagi o‘rni va nufuzini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Chunki pedagogning hurmat qilinishi va ijtimoiy jihatdan himoyalangan bo‘lishi bevosita dars sifati va ta’lim samaradorligiga ta’sir ko‘rsatadi. O‘qituvchi o‘z huquqlari himoyalanganini his qilgan holda, bilim berish jarayoniga yanada mas’uliyat bilan yondashadi. Qonunda pedagoglarni kasbiy faoliyatiga aloqador bo‘lmagan ishlarga jalb etishni taqiqlash talabalarga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Chunki bu orqali o‘qituvchilar o‘z vaqtini to‘liq darslarga, ilmiy izlanishlarga va talabalar bilan ishlashga bag‘ishlay oladi. Natijada ta’lim jarayoni yanada samarali va mazmunli tashkil etiladi. Shuningdek, ortiqcha hisobotlar va majburiy topshiriqlarning bekor qilinishi o‘qituvchilarning ortiqcha yuklamasini kamaytiradi. Bu esa ularning psixologik holatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, darslarni

yanada qiziqarli va innovatsion tarzda o‘tishga imkon yaratadi. Talabalar esa bunday darslarda faol ishtirok etib, bilimni chuqurroq o‘zlashtirishadi. Qonunda pedagoglarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish alohida belgilanganligi ham muhim jihatlardan biridir. Bu holat o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va ishonch muhitini mustahkamlaydi. Natijada sog‘lom pedagogik muhit shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni — “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi (<https://www.gazeta.uz>)
3. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni (2020-yil tahriri).
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari — ta’lim tizimini takomillashtirish bo‘yicha hujjatlar.
6. Pedagogika nazariyasi va tarixi (darslik), Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
7. Zamonaviy pedagogika asoslari, o‘quv qo‘llanma.